

ЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА У ПОВОЄННІЙ ПЕРСПЕКТИВІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАНОРАМА

Збірник тез доповідей
III Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Вінниця, 7 квітня 2026 року)

DOI: <https://doi.org/10.32631/ccw.2026>

25 РОКІВ
У СТАТУСІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вінниця 2026

*Друкується згідно з рішенням оргкомітету
за дорученням Харківського національного університету
внутрішніх справ від 21.01.2026 № 5*

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. III міжнар. наук.-практ. конф. 368 (м. Вінниця, 7 квіт. 2026 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2026. – 583 с. – DOI: <https://doi.org/10.32631/ccw.2026>.

У збірнику представлено тези наукових доповідей більш ніж 200 наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, працівників правоохоронних органів, а також здобувачів вищої освіти, які активно займаються науковими дослідженнями за такими напрямками: кримінально-правові засоби протидії злочинності в умовах війни; кримінологічне забезпечення протидії злочинності в умовах війни; кримінальна юстиція в умовах війни; сучасні проблеми криміналістики і тенденції розвитку судово-експертної діяльності в умовах війни; перехідне правосуддя в оптиці галузевих правничих та міждисциплінарних студій.

УДК 343«364»(082)

Матеріали наведені в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Оргкомітет не завжди поділяє погляди авторів. За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв, а також за розголошення фактів, що не підлягають відкритому друку, відповідають автори публікацій та їх наукові керівники (за наявності).

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука», сторінка «Конференції, семінари та круглі столи», а також у репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ (<https://dspace.univd.edu.ua/home>).

ТАНАСЕЙЧУК Дарія Сергіївна ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ	154
ТЕРЕЗЮК Іванна Іванівна, ТІМЧЕНКО Анастасія Андріївна КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВІДШКОДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ЗЛОЧИНОМ, У КОНТЕКСТІ ВОЄННОГО СТАНУ	157
ТЕРЕЩУК Сергій Сергійович ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЖИТТЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ	159
ТІХОНОВ Анатолій Миколайович ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВА-АГРЕСОР» У ПРОЄКТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ	162
ТУЛЯКОВ Вячеслав Олексійович ІДЕОЛОГІЯ ПОВОЄННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.....	164
ЧЕРЕВКО Наталія Олександрівна СУЧАСНІ ФОРМИ РАБСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПРИМУСОВІЙ ПРАЦІ	168
ЧЕРНЯЄВ Кирило Олексійович, КИРИЯ Тимур Іванович ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ДЕКЛАРУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЦИВІЛЬНИМИ ОСОБАМИ	171
ЧОРНИЙ Дмитро Сергійович ОБ'ЄКТ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 289 КК УКРАЇНИ, ТА ОЗНАКИ, ЩО ЙОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ.....	175
ШУЛЬГА Андрій Михайлович ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ НАСЛІДОК ЕКОЦИДУ	178
ЮРТАЄВА Ксенія Володимирівна ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ГЕНОЦИД У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	181
ЯНІВСЬКИЙ Володимир Миколайович ПРОТИДІЯ ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ	184
ЯЩЕНКО Андрій Миколайович ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ДЕФЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ В ОСОБЛИВІЙ ЧАСТИНІ КК УКРАЇНИ.....	186

СЕКЦІЯ 2

КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

АРТЮХ Надія Георгіївна СОЦІАЛЬНЕ НАУЧІННЯ АГРЕСІЇ В УМОВАХ МІЛІТАРИЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	189
БЕЛОУСОВА Олеся Миколаївна КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ З ТВАРИНАМИ В УМОВАХ ВІЙНИ	192

УДК 343.23

Анатолій Миколайович ТІХОНОВ,

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Мелітопольського державного педагогічного

університету імені Богдана Хмельницького;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-2475-6187>

Науковий керівник:

Олег Гарійович ПРЕДМЕСТНІКОВ,

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8196-647X>

ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВА-АГРЕСОР» У ПРОЄКТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Що робить термін «держава-агресор» юридично небезпечним, якщо його визначення логічно хибне? Саме таку колізію містить Проєкт нового Кримінального кодексу України: уніфікований понятійний апарат, покликаний усунути фрагментарність чинного КК, водночас несе в собі структурні вади, які можуть паралізувати правозастосування. Дослідження цих суперечностей є актуальним не лише для вітчизняної доктрини, а й для розуміння того, як держава, що веде оборонну війну, намагається адаптувати кримінальне право до умов, яких не знало жодне попереднє кодифікаційне покоління [2; 8].

Гене́за поняття «держава-агресор» у вітчизняному законодавстві охоплює три етапи. Перший – 2014–2015 рр.: Закон від 15 квітня 2014 р. кваліфікував окупацію як наслідок міжнародно-протиправних дій РФ [3], а Постанова ВР № 129-VIII від 27 січня 2015 р. офіційно закріпила статус держави-агресора [4]. Другий – 2018–2021 рр.: Закон № 2268-VIII зафіксував факт збройної агресії на рівні закону [5]. Третій – після 24 лютого 2022 р.: закони № 2108-IX та № 2198-IX у найкоротші строки криміналізували колабораціонізм і пособництво, імплементававши термін у статті 111-1 та 111-2 КК [1]. Однак саме цей «законодавчий спринт» породив термінологічну хаотичність: поняття «ворог», «окупаційна адміністрація РФ» і «держава-агресор» вживалися паралельно без чіткого розмежування, що й спонукало робочу групу до уніфікації [8].

Проєкт, що позиціонує себе як «кодекс майбутнього» для умов тривалих безпечних загроз, пропонує трирівневу дефініцію держави-агресора (п. 2 ст. 9.1.1 редакції 2023–2024 рр.) [2]. Перший рівень – сама іноземна держава та її збройні сили. Другий – будь-які збройні чи воєнізовані формування, зокрема приватні військові компанії, якщо вони діють в інтересах держави-агресора. Третій – окупаційна адміністрація: як офіційні органи держави-агресора на окупованих територіях, так і підконтрольні їй самопроголошені структури, що де-факто узурпували владні функції. Практичний ефект цього підходу – заміна громіздкого переліку в ст. 111-1 чинного КК України єдиним терміном, що уніфікує диспозиції статей Особливої частини КК України та спрощує судове застосування [1]. Ключовою новацією є запровадження спеціальної примітки, яка надає терміну наскрізного значення: від злочинів проти безпеки держави до насильницького зникнення (ст. 146-1) [2].

Зіставлення з міжнародно-правовими стандартами виявляє принципову концептуальну розбіжність. Резолюція ГА ООН 3314 і ст. 8 bis Римського статуту оперують поняттям агресії як актом держави або «злочином лідерства» – відповідальність несуть вищі військово-політичні керівники, здатні контролювати дії держави [6; 7]. Проєкт КК України свідомо відходить від цієї моделі: термін «держава-агресор» використовується для криміналізації дій пересічних громадян і рядових виконавців, які не входять до керівництва, але надають матеріальну чи інформаційну підтримку. Така «демократизація»

кримінальної відповідальності є виправданою в умовах гібридної та тотальної війни, проте ускладнює гармонізацію з міжнародним правом. Найбільш суперечливим є включення «підконтрольних самопроголошених органів» до поняття держави-агресора: за міжнародною доктриною, такі структури є наслідком окупації, а не суб'єктом агресії, що означає фактичне розширення поняття держави поза межі загальноновизнаних категорій [2; 6].

Запропонована дефініція зазнала гострої критики за дві структурні вади. Перша – юридична тавтологія: визначення «держава-агресор – це держава, яка здійснює збройну агресію» є логічно хибним (*idem per idem*) і не розкриває змістовних ознак поняття. Критики пропонують прив'язати визначення до конкретних критеріїв Резолюції ГА ООН 3314: застосування збройної сили проти суверенітету чи територіальної цілісності держави [8; 7]. Друга вада – онтологічна: включення збройних формувань та окупаційних адміністрацій безпосередньо у поняття «держава» змішує суб'єкта і його інструменти. Теорія права чітко розмежовує державу як суб'єкт і її органи або армію як засоби реалізації волі. Ігнорування цього поділу може призвести до практичного абсурду: чи є будь-яка матеріальна допомога конкретному солдату автоматичним «пособництвом державі»? Якщо відповідь ствердна, межа між злочинним і правомірним розмивається до невизначеності [8].

Найгострішою вразливістю Проекту є механізм визнання держави агресором через рішення Верховної Ради. Це породжує три взаємопов'язані ризики для верховенства права. По-перше, правова невизначеність: зміст кримінально-правової заборони визначається не Кодексом, а змінним політичним актом, унеможливаючи заздалегідь передбачити кримінальні наслідки своїх дій. По-друге, уразливість щодо зворотної дії: якщо особа вчинила дії до офіційного визнання держави агресором, питання кваліфікації стає полем для маніпуляцій. По-третє, обмеження судової незалежності: суддя позбавляється права самостійно оцінювати факт агресії на підставі доказів, оскільки зв'язаний рішенням парламенту, що суперечить принципу поділу влади. Парадоксально, але ця проблема виникла саме тому, що законодавець намагався надати поняттю операційної гнучкості – і цим самим підірвав його правову сталість [8].

Уніфікація терміна тягне за собою суттєвий перерозподіл меж між суміжними складами. У ст. 9.1.7 Проекту «Зрада Україні» пропонується звузити поняття державної зради порівняно з чинним КК: якщо нині зрадою може бути будь-яка допомога іноземній державі, то в новому кодексі зрада прив'язується виключно до контексту збройного конфлікту з державою-агресором – вступ у збройні формування або безпосередня допомога в бойових діях, з підвищенням тяжкості до десятого ступеня [2; 8]. Це звуження є концептуально виправданим: воно знімає ризик кваліфікації звичайних дипломатичних чи комерційних відносин як зради. Водночас воно означає, що за межами поняття «держава-агресор» залишаються потенційно небезпечні форми підтримки третіх держав, які не мають офіційного статусу агресора попри фактичну участь у конфлікті [2].

Аналіз засвідчує, що Проект КК є амбітною, але внутрішньо суперечливою спробою кодифікації. Три висновки заслуговують на окрему увагу. По-перше, уніфікаційний задум є правильним: замінити термінологічний хаос чинного КК України єдиним поняттям – це крок до системності. По-друге, реалізація задуму містить структурні вади: тавтологія у визначенні та змішування суб'єкта з його органами – це не редакційні недоліки, а концептуальні помилки, які потребують переосмислення, а не редагування. По-третє, ключовою проблемою є залежність кримінально-правового змісту від парламентського рішення: якщо кодекс претендує на роль «конституції кримінального права», він не може делегувати визначення своїх базових понять до політичного акту. Доки ця залежність не усунута, будь-яка досконалість формулювань залишатиметься умовною – бо зміст закону визначатиметься не текстом, а голосуванням.

Список бібліографічних посилань

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 05.03.2026).
2. Проект нового Кримінального кодексу України (станом на 22.02.2026) / Робоча група з питань розвитку кримінального права. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (дата звернення: 05.03.2026).
3. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18> (дата звернення: 05.03.2026).
4. Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу щодо визнання Російської Федерації державою-агресором : Постанова Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19> (дата звернення: 05.03.2026).
5. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях : Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19> (дата звернення: 05.03.2026).
6. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588 (дата звернення: 05.03.2026).
7. Definition of Aggression : United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/550> (дата звернення: 05.03.2026).
8. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Відповідальність за пособництво державі-агресору: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. Т. 18, № 2. С. 3–33. DOI: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.266927>. (дата звернення: 05.03.2026).

Наукове видання

**ЗЛОЧИННІСТЬ І ПРОТИДІЯ ЇЙ В УМОВАХ ВІЙНИ
ТА У ПОВОЄННІЙ ПЕРСПЕКТИВІ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАНОРАМА**

Збірника тез доповідей
III Міжнародної науково-практичної конференції

(м. Вінниця, 7 квітня 2026 року)

Українською та англійською мовами

Відповідальні за випуск: *Ю. В. Орлов, Т. А. Шевчук*

Комп'ютерне верстання: *В. Ю. Труш*

Формат 60x84/8. Ум. друк. арк. 78,08. Обл.-вид. арк. 48,44.

Видавець і виготовлювач –
Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.